

ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТТАНЫҰЫНДА ЛИРИКАНЫҢ ҮЙРЕНИЛИҰИ МӘСЕЛЕСИНЕ

(Т.Мәмбетниязов илимий излениҰшилиги мысалында)

Т.Қ.Байниязова

Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеҰ институты, Нөкис.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204951>

К ПРОБЛЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИРИКИ В КАРАКАЛПАКСКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

(на примере научных изысканий Т.Мамбетниязова)

Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования лирики в каракалпакском литературоведении. Здесь изучается монография Т.Мамбетниязова «Каракалпакская лирика». Автор уделяет внимание научному подходу Т.Мамбетниязова к проблеме изучения лирики, успехам и неудачам, постигшим ученого в данном вопросе. Недостатки, допущенные в монографии, объясняются объективным и субъективными факторами, которые были свойственны времени создания данной научной работы. Автор статьи приходит к выводу о том, что в настоящее время назрела необходимость специального изучения научных методов, которые были применены в научных изысканиях, осуществленных в каракалпакском литературоведении.

Ключевые слова: каракалпакское литературоведение, лирика, Т.Мамбетниязов, литература, научное изыскание.

TO THE PROBLEM OF STUDYING LYRICS IN KARAKALPAK LITERARY STUDY

(based on the T.Mambetniязov's scientific research)

Abstract. The article is devoted to the problem of the research the lyrics in Karakalpak Literary Study. There is studied the monograph “Karakalpak lyric” of T.Mambetniязov. The author pays attention to T.Mambetniязov's scientific approach to the problem of studying lyrics, successes and failures that befell the scientist in this matter. The shortcomings in the monograph are explained by objective and subjective factors that were peculiar to the time of creation of this scientific work. The author of the article comes to the conclusion that nowadays there is a need for a special study of scientific methods that were applied in scientific research carried out in Karakalpak Literary study.

Keywords: Karakalpak Literary Study, lyrics, T.Mambetniязov, Literature, scientific research.

Мәлим болғанындай, қарақалпақ әдебияттануы ХХ әсирдин 60-жыллары илимий кадрлар менен әдеҰир толысқан еди. Бул жыллары Қ.Айымбетов, И.Сағитов,

М.Нурмухамедов, Қ.Мақсетов, С.Ахметов, соңын-ала З.Насурлаева, С.Бахадырова, Қ.Байниязов, С.Аллаяров сыяқлы жергиликли қәнигелер илимий майданда көрине баслады. Усы қатарда Т.Мәмбетниязовтың да атын атап өтиў орынлы.

Т.Мәмбетниязовтың дәслепки қәдемлери қарақалпақ лирикасын үйрениў менен байланыслы болып, бул изленис тийкарында автор 1966-жылы кандидатлык диссертация жақлайды, изертлеў жумысы 1989-жылы «Қарақалпақ лирикасы» атамасында монография түринде баспадан шығады.

«Қарақалпақ лирикасы» атамасындағы изленисинде илимпаз 1950-1960-жыллардағы лириканың түрлери, олардың бир-биринен айырмашылығы, усы дәўирдеги лириканың тематикасын, идеялық хәм көркемлик жақтан өзгешелигин, негизги бағдарын көрсетип бериўди мақсет еткен еди.

Автор усы ўақытқа дейин лириканың толық анализи болмағанын, қарақалпақ адебияттануында хәм миллий әдебий сында, атап айтқанда, М.Нурмухамедов, Г.Есемуратов, И.Юсупов, Б.Исмаилов, И.Сагитов, С.Ахметов, Қ.Мақсетов хәм басқа да авторлардың китаплары менен мақалаларына ортақ бир кемшилик – олар лирикалық шығармаларды анализ еткенде, оның жетискенлиги менен кемшилигин көрсеткенде, сиясий лирикадан ары өте алмағанын ескертеди. Яғный, «лириканың мухаббат, тәбият, философиялық түрлерине пикир жүритпеди. Усы күнге шекем қарақалпақ совет лирикасының изертлениўи қандай екенлиги усының өзинен ақ белгили. Усыған қарағанда, қарақалпақ совет лирикасы еле бети ашылмай, из түспей атырған тың сыяқлы сезиледи», деп тастыйықлайды [3, 8].

Көп жыллық үзилістен кейин 1955-жылдан баслап «Әмиўдәрья» журналының шығыўын илимпаз Т.Мәмбетниязов әхмийетли ўақыя ретинде атап өтеди, бунда «журнал дәретиўшилик күшлерди (яғный жазыўшылар хәм адебиятшыларды – **Т.Б.**) өз этирапына топлады хәм олардың шығармаларын, мақалаларын өз бетинде жәриялап отырды. Бул адебият пенен искусствоның хәм адебияттануы илиминиң раўажланыўына тәсир жасады», деп жазады [3, 9]. Буннан соң автор әдебий сынның сол гездеги халаты туўралы азы-кем пикир билдиреди. Өйткени, илимпаздың пикири бойынша, әдебий шығармаға сын пикир билдириўшилер «шайырдың шығармаларының я жаман жағын қазады, я жақсы жағын таў етеди, сөйтеди де, шайырды я дана етеди, я жоқ етеди. Бул әдил сын емес» дей отырып, жергиликли илимпазлардың әдебий шығарманы бахалаўдағы жетискенликлери менен кемшиликлерине жеке көз-қарасын билдирип өтеди [3, 9].

Деген менен, илимпаздың өзи тәрәпинен де базы қәтеликлерге жол қойылған болып, олар хәтте усы изертлеў жумысының баспадағы варианты болған монографиясында да сақланып қалған. Бул олқылықты сезген Қ.Оразымбетов:

«Қарақалпақ лирикасы» жақында ғана, яғни 1989-жылы басылып шығуына қарамастан, онда кәуіпеки, исенімсіз талқылаулар орын алған. Усы мийнеттеги лириканы тематикалық жақтан бөліу принципі менен де келісіу қыйын» деп орынлы түрде ескертіу жасайды [4, 7].

Т.Мәмбетниязовтың изертлеуіне тән болған жантасыу, яғни миллий әдебиат материалын идеялық-тематикалық жақтан анализлеуді қарақалпақ әдебиаттаныуында кең қолланылғанына гүа боламыз. Мысалы, «Қарақалпақ поэзиясы» монографиясында 1945-1956-жыллардағы қарақалпақ лирикасы тууралы сөз етилгенде, лирикалық поэзияда Бұрынғы Аўқам халқының тарийхый жеңісі үлкен мақтаныш, күшли патриотизм менен жырланғанын, халықтың руухый турмысындағы өзгеріслер, кешегі солдаттың паракат мийнет хаққындағы ой-пикири, сағынышлы хошласыулар менен перзентин күткен ата-ана, сәуер ярлардың зарлы үни менен кеширмелери лирикалық поэзияның идеялық-тематикалық диапазонын кеңейтті, деп жазылған. Жаңа қурылыслар, аўыл-қаланың өзгерген тулғасы шайырлар шығармаларының тийкарғы мазмунын қурады, дей отырып, кітап авторы С.Ахметов қарақалпақ поэзиясы материалын тематикалық жақтан қарастырады хәм таллауды әдеп кемшиликлерді көрсетиуден баслайды [1, 193-194]. Бұл жерде С.Ахметовтың лириканы үйрениуге тийісли дыққатқа ылайық пикири соннан ибарат, ол қарақалпақ поэзиясын тарийхый шәратқа байланыста алып, лириканы тематика бойынша қарастырады, бунда «теориялық жақтан лириканы тематикаға бөліп бөлшеклеместен, оны тутас алып қараған мақул» деп жазады [1, 372].

Ал, Т.Мәмбетниязов болса, рус әдебиаттаныуы ўәкиллери Г.Л.Абрамович, О.Резник, В.Д.Сквозниковтың, әдебиат сыншылары Н.Добролюбов, В.Г.Белинскийдің илимий-теориялық пикирлеринен келип шығып, лирикалық қосықларда темаға қарағанда мазмунды кеңірек деп түсиніу керек, деген тезисти алға сүреді. Солай етип, екі автордың қарақалпақ лирикасы материалын үйрениу тәжірийбеси жас илимпаздар ушын айрықша әхмийетке ийе, деп есаплаймыз.

Т.Мәмбетниязовтың изертлеуі қарақалпақ лирикасын үйрениуге арналған дәслепкі изленис болды. Өйткени, буннан илгериде әдебий материалды үйрениуде шайырдың биографиясы ямаса белгили дәуір ишиндеги қарақалпақ поэзиясы, дара поэзиялық жанр бойынша тарийхый аспектеги изленислер басым орын ийелеген болса, буннан кейинги ўақытта жергиликли илимпазлардың миллий әдебиатты үйрениуде теориялық мәселелерге дыққат аударғанының гүасы боламыз.

Егер де усы ўақытқа шекемги жаратылған изленислерде көркем әдебиат материалына тарийхый, идеялық-тематикалық таллау жасауға көбірек дыққат аударылғанын есапқа алсақ, К.Худайбергеновтың «Хәзирги қарақалпақ поэзиясында

лирикалық қахарман проблемасы» [5] хәм Қ.Байниязовтың «Аяпберген Муўсаевтың шайырлық стилиниң өзгешелиги» [2] деген изленислери қарақалпақ әдебияттаныўында сап теориялық мәселелерге қурылған изертлеўлерге баслама салды.

Бул бағдардағы изленислер Б.Қәлиметов (1982), тың «Әжинияздың лирикасы (поэтикалық шеберлик аспектинде)», ғәрезсизлик жыллары Қ.Оразымбетовтың «Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркемлик излениўшилик (80-жыллар)» (1993), Б.Генжемуратовтың «Әжинияз лирикасының поэтикасы» (1996), Э.Ешниязованың «Төлепберген Мәтмуратов лирикасы (идеялық-тематикалық, жанрлық хәм көркемлик мәселелери)» (2001), Қ.Оразымбетовтың «Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем формалардың эволюциясы хәм типологиясы» (2004), Қ.Жәримбетовтың «ХІХ әсир қарақалпақ лирикасы. Жанрлық қәсийетлери хәм раўажланыў тарийхы» (2005), А.Досымбетованың «Шаўдырбай Сеитов лирикасында көркем форма (дәстүрий хәм жаңа формалар синтези, сүүретлеў усыллары еркин қосықлардың формалық өзгешеликлери)» (2008), П.Дабыловтың «Қарақалпақ поэзиясында лирикалық қахарман образының жаратылыўы өзгешеликлери (Т.Мәтмуратов хәм К.Рахманов поэзиясы мысалында)» (2018) О.Ғайлыеваның «Ғәрезсизлик дәўири түркий халықлар лирикасындағы формалық изленислер хәм олардың типологиясы (өзбек, қарақалпақ хәм түркмен лирикасы мысалында)» (2019), Г.Тлеуниязованың «Хәзирги қарақалпақ лирикасында композиция саласындағы изленислер (1990-2010-жыллар)» (2021) деген илимий изленислери пайда болды.

Өз гезегинде, қарақалпақ лирикасын үйрениўге қурылған изленислер де миллий әдебияттаныўдың изертлеў объектине айланды. Атап айтқанда, 2022-жылы Т.Орынбаев «ХХІ әсир басындағы қарақалпақ әдебияттаныўының раўажланыў тенденциялары (қарақалпақ лирикасының изертлениўи мысалында)» темасында диссертация жақлады.

Жоқарыдағы изленислер қарақалпақ әдебияттаныўында илимий-теориялық ой-пикирдің өсип, қарақалпақ лирикасын анализлеўге қурылған изленислерде мәселени қамтыў шеңбериниң кеңейип барғанынан дәрек береді. Бул, өз гезегинде, миллий әдебияттаныўда илимий потенциалының дәрежесин айқын көрсетеді, деп тастыйықлаўға бизге мүмкиншилик береді.

Солай етип, Т.Мәмбетниязовтың «Қарақалпақ лирикасы» (1950-1960-жыллар) атамасындағы излениси миллий әдебияттаныўдың раўажланыў жолындағы белгили бир тарийхый басқышына тән жұмыс болды.

Жұмыстың жетискенлиги менен бирге кемшиликлердің де орын алғанын атап өтиўимиз тийис, буны изленис жаратылған пайыттағы объектив хәм субъектив факторлар менен түсиндириўимиз мүмкин. Объектив факторлар ретинде 1950-1960-жыллардағы

қарақалпақ әдебиятының халаты, сол дәуірдегі сиясий-идеологиялық, социал-экономикалық шәраят, лирик шайырлардың индивидуал сыпатлары, сондай-ақ илимий орталықта орын алған атмосфера хәм т.б., субъектив факторлар ретинде изертлеушениң илимий-теориялық мағлыұмат пенен қуралланыў дәрежесин, теориялық билимлерди көркем әдебият материалына қолланыў жағдайын көрсетиўге болады.

Т.Мәмбетниязов жоқарыда атап өтилген «Қарақалпақ лирикасы» изертлеуинен тысқары, «Дәли Назбергеновтың творчествосы» (1977) изертлеуи, мақалалар хәм рецензияларды өз ишине алған «Поэзия хәққинда ойлар» (1985), «Қарақалпақ балалар поэзиясы хәс оның машқалалары» (1992), «Поэзия – турмыс, гүрес хәм талпыныў» (1993), «Жаңа қарақалпақ поэзиясы хәм дәуир талабы» (1994), Г.Есемуратов пенен соавторлықтағы «Ўатан ушын гүрескен қосықлар» (1990), З.Мәмбетниязова менен соавторлықта Н.Жапақовтың әдебий илимий дәретиўшилиқ жумысы, тарийхый тулғасын ашып бериўге арналған «Халқы қәдирлеген инсан» (2011) сыяқлы китаплары жарық көрди. Усы жерде Г.Есемуратов пенен соавторлықтағы «Ўатан ушын гүрескен қосықлар» китабы еки илимпаздың Екинши жер жүзилик урыс дәуириндеги қарақалпақ әдебияты материалына жантасыўын бир қатарға қойып салыстырмалы тәризде үйрениў ушын айрықша қызығыўшылық туўғызады.

Жуўмақлап айтқанда, хәзирги ўақытта миллий көркем сөз дәретиўшилигин илимий тийкарда үйрениўге негизленген изленислер көлеми кеңейип, бул изленислерде қолланылған илимий методларды арнаўлы түрде изертлеу қарақалпақ әдебияттануын ушын айрықша әхмийетке ийе бағдарлардан саналады.

REFERENCES

1. Ахметов С. Қарақалпақ совет поэзиясы (әдебий-сын изертлеу). – Нөкис: Қарақалпақстан, 1988.
2. Байниязов К. Особенности поэтического стиля Аяпбергена Мусаева (в сравнительном аспекте) Автореферат дисс. канд. филол.наук. – Нукус, 1968.
3. Мәмбетниязов Т. Қарақалпақ лирикасы. – Нөкис, Қарақалпақстан, 1985.
4. Оразымбетов Қ. Хәзирги дәуирдеги қарақалпақ лирикасында көркемлик излениўшилиқ (80-жыллар). – Нөкис: Билим, 1993.
5. Худайбергенев К. Проблема лирического героя в современной каракалпакской поэзии: Автореф. дисс. канд.филол.наук. – Ташкент, 1967